

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АДВОКАТУРЫ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Ислом Юсупов

Студент

Ташкентского государственного
юридического университета

Кучкарова Гузал

Студентка

Ташкентского государственного
юридического университета

Ачилова Лилия Илхомовна

Научный руководитель

доцент кафедры Бизнес право, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8213624>

Аннотация. Научная статья представляет собой обзор современных проблем и тенденций развития адвокатуры в Республике Узбекистан. В статье рассматриваются основные проблемы, с которыми сталкиваются адвокаты в стране, такие как несоответствие законодательства международным стандартам, ограничение независимости адвокатов и препятствия в доступе к правосудию. Также освещаются ключевые тенденции, включая реформы правовой системы, повышение качества образования и профессиональной подготовки адвокатов, их участие в защите прав человека и содействие гражданскому обществу. Статья также обращает внимание на проблемы, с которыми сталкиваются адвокаты, такие как ограничение независимости, доступ к правосудию, образование и подготовка адвокатов, а также этические вопросы. Кроме того, рассматриваются тенденции развития адвокатуры и предлагаются меры для улучшения ее эффективности и соответствия международным стандартам.

Ключевые слова: современные проблемы адвокатуры, адвокатура, развитие адвокатской деятельности, история адвокатуры, этические нормы, международные стандарты, тенденция развития адвокатуры.

Abstract. The article is an overview of current problems and trends in the development of advocacy in the Republic of Uzbekistan. The article examines the main challenges faced by lawyers in the country, such as the inconsistency of legislation with international standards, restrictions of the independence of lawyers and obstacles in the way to justice. It also highlights key trends, including reformations of the legal system, improving the quality of education and professional training of lawyers, their participation in the protection of

human rights and assistance to civil society. The article also draws attention to the problems faced by lawyers, such as the access to the education and training, as well as ethical issues. In addition, trends in the development of the legal profession are considered and measures are proposed to improve its effectiveness and compliance with international standards.

Keywords: modern problems of advocacy, advocacy, development of advocacy, history of advocacy, ethical norms, international standards, trend of development of advocacy.

Вступление

Институт адвокатуры действует уже много веков, она одна из древнейших процессуальных институтов. В истории права представительства сторон перед судом развивалось и проходило путем медленного и исторического развития. Судебное представительство - замена в процессе одного лица другим, при котором все последствия судебной деятельности представителя падают непосредственно на представляемого.

В целом, слово «адвокат» заимствовано из латинского языка и имеет двоякое значение: а) поверенный по судебным делам, защитник в суде; б) выступающий устно или письменно в защиту чего-либо или кого-либо. В русском языке это слово также имеет два значения. Во-первых, им обозначается профессия, известного рода деятельность, заключающаяся в ведении в суде процессов других лиц; во-вторых, «адвокатурой» раньше называлось также само сословие адвокатов, то есть большой группы лиц, посвятивших себя этой профессии.

Основная часть

Историки полагают, что институт адвокатуры сформировался в V столетии до нашей эры в Греции. Интересные сведения оставил великий философ Цицерон. Он считал, что первые адвокаты были родом из Афин, поскольку именно в Афинах были все предпосылки для создания данного института. Как известно, Афины были центром демократии в Древней Греции, местом сосредоточения ораторов.

В XIX века под адвокатурой в узком смысле было принято понимать правозаступничество, а в более широком - совмещение правозаступничества с судебным представительством. Под правозаступничеством понимается юридическая помощь, оказываемая нуждающимся в ней специально занимающимися изучением законов людьми.

Развитию древнейшего юридического института - адвокатуры, в Узбекистане, как и в большинстве стран мира, предшествовало семейное представительство, где глава семьи защищал перед судом интересы каждого его члена, не только родного по крови, но и других членов семейства, а также иных лиц, искавших защиту и покровительства у главы семьи.

На территории Узбекистана первая адвокатура как самоуправляемая структура под названием «Филиал защитников» была создана в 1879 году в г. Коканде по инициативе Абдунаби Куролбая, получившего юридическое образование в Санкт-Петербурге. Его считают первым узбекским адвокатом. Кокандский филиал адвокатов объединял более десяти правозаступников, которых называли «закончи».

Условно этапы развития института адвокатуры на территории Узбекистана можно представить следующим образом.

- Первый этап - зарождение института юридической помощи (муфтии - в качестве знатоков мусульманского права).
- Второй этап - зарождение института адвокатуры в Узбекистане
- Третий этап - этап реформирования организационно-правовых основ института адвокатуры.
- Четвертый этап - этап реформирования института адвокатуры в независимом Узбекистане.
- Пятый этап - этап дальнейшего реформирования института адвокатуры.

Прежде всего, защита от несправедливости и борьба за истину являются долгом каждого человека. Этим объясняется интерес к правде и правовому просвещению. Многие среднеазиатские ученые - Авиценна, Беруни, Фараби, Мотуруди, аль Бухари, Навои, Улугбек и многие другие, изучали правоведение (фикх) и соблюдали требования закона (шариата). Вместе с тем, они разъясняли другим людям огромный вред неуважения закона. [7]

Выдающийся французский адвокат Анри-Франсуа д'Агессо в своем выступлении **«Речь о независимости адвоката»** в 1693 году, обращаясь к адвокатам, сказал: *«Вы поставлены во благо общества между смятением человеческих страстей и престолом правосудия: вы приносите к его подножию желания и просьбы людей; именно через вас они получают решения и непреложные истины; вы также подотчетны и судьям, и вашим*

сторонам; и эта двойная обязанность является принципом всех ваших обязательств». [8]

В XIX столетии А.Ф. Кони отмечал: «Между защитником и тем, кто в тревоге и тоске от грозного надвинувшегося обвинения обращается к нему в надежде на помощь, устанавливается тесная связь доверия и искренности. Защитнику открываются тайники души, ему стараются разъяснить свою невиновность или объяснить свое падение и свой скрываемый от других позор такими подробностями личной жизни и семейного быта, по отношению к которым слепая Фемиды должна быть и глухою».

Республика Узбекистан, гарантируя государственную защиту прав и свобод человека, предоставляет каждому право на получение квалифицированной юридической помощи. Обеспечение обвиняемому права на защиту является одним из базовых принципов правосудия по уголовным делам. [9]

Особое место в оказании юридической помощи занимает адвокатская деятельность. Адвокатская деятельность это - квалифицированная юридическая помощь физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, [10] а также обеспечения доступа к правосудию, - оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в порядке, установленном Законом «Об адвокатуре»

Оказывая юридическую помощь, адвокат:

- дает консультации по правовым вопросам как в устной, так и в письменной форме;
- составляет заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера;
- представляет интересы доверителя в судопроизводстве;
- участвует в качестве представителя доверителя в уголовном, гражданском и административном судопроизводстве;
- участвует в качестве представителя или защитника доверителя в уголовном судопроизводстве и производстве по делам об административных правонарушениях. [11]

Адвокат представляет интересы доверителя в органах государственной власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных организациях. Адвокат вправе

оказывать иную юридическую помощь, не запрещенную законом (статья 53 Уголовного процессуального Кодекса Республики Узбекистан).

Становление института адвокатуры в Республике Узбекистан неразрывно связано с обретением Узбекистаном государственной независимости.

Конституционно-правовые основы определяющие роль адвокатуры в осуществлении защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся уголовному преследованию и оказании им необходимой юридической помощи закреплено в статье 28 Конституции Республики Узбекистан.

Президент Республики Узбекистана Ш.Мирзиёев в своей предвыборной [12] кампании особо подчеркнул о необходимо реформировать сферу адвокатуры, принять ряд мер по дальнейшему расширению полномочий адвокатуры в судебно-следственной деятельности.

Исходя из этого, в Указе Президента Республики Узбекистан от 07.02.2017 г. за №4947 «Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» в числе важнейших приоритетов определены задачи по дальнейшему развитию института адвокатуры, повышение роли адвоката в рассмотрении уголовных, гражданских, административных и хозяйственных дел.

Более того, стоит упомянуть, что адвокатура является одним из важнейших институтов [13] защиты прав физических, так и юридических лиц. Статья 29 Конституции Республики Узбекистан предусматривает, что каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается за счет государства. Представляется невозможным построить правовое государство без развития базовых институтов гражданского общества. Эффективность адвокатской деятельности во многом зависит от того, [14] насколько эффективно работает правовой механизм ее организации и осуществления во всех правовых сферах общественных отношений.

«О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» от 7 февраля 2017 года предусматривало ряд изменений в судебной системе, в том числе развитие адвокатуры, повышение роли работают адвокаты по уголовным, гражданским, административным и экономическим делам был установлен. Постановлением Президента

Республики Узбекистан от 13 декабря 2019 года №ПП-4551 «О мерах по обеспечению законности и правопорядка, усилению общественного контроля и повышению правовой [15] культуры в обществе» поставлены задачи по дальнейшему совершенствованию адвокатуры и коренным образом повысить статус юристов. В частности, в постановлении еще больше укрепляется роль и значение структуры Палаты адвокатов Республики Узбекистан путем разработки проекта документа Президента Республики Узбекистан о деятельности Палаты адвокатов определен ряд задач, таких как доработка и установление дополнительных льгот [16] для адвокатов. В целях обеспечения реализации задач решения Палатой адвокатов издан Указ Президента Республики Узбекистан от 12.05.2018г. №5441 «О мерах по дальнейшему совершенствованию адвокатуры и повышению статуса адвокатов». Более того, на сегодняшний день поставлены важные задачи по коренному повышению потенциала адвокатуры по защите прав, свобод и законных интересов человека, а также полному удовлетворению потребности населения и бизнеса в квалифицированных юридических услугах, который предусматривается в Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы.

Примечательно, в проекте вступившего в силу новой Конституции Республики Узбекистан для дальнейшего развития и совершенствования института адвокатуры [17] и его институциональной независимости внесли поправки и одну главу посвятили данному институту, где закрепляется, что вмешательство в [18] деятельность адвоката при осуществлении им профессиональных обязанностей не допускается. Важно подчеркнуть, адвокатура в Республике Узбекистан является важным элементом правовой системы и играет решающую роль в обеспечении справедливости и защите прав граждан. Однако существуют ряд проблем, которые ограничивают эффективность работы адвокатов и требуют внимания со стороны законодателей и общества в целом.

Вопросы, связанные с независимостью адвокатов, являются одной из главных проблем, с которыми они сталкиваются. Ограничения и вмешательство в их [19] работу существенно влияют на их способность эффективно представлять интересы клиентов и осуществлять защиту прав и свобод.

Исследование законодательных актов и практики применения позволяет выявить проблемные аспекты и предложить меры для

укрепления независимости адвокатов в соответствии с международными стандартами и лучшими практиками.

Доступ к правосудию и юридической помощи

Говоря об институте адвокатуры, отмечается, что уже несколько лет количество адвокатов в Узбекистане невелико, и Узбекистан одна из последних стран мира по количеству на душу населения. Согласно данным Агентства по статистике [20], численность постоянно проживающих в Республике Узбекистан на 1 апреля 2023 года составила 36 197 781 человек. По состоянию на 2023 год в Узбекистане действовали 4500 адвокатов. Следовательно, на одного адвоката приходится 8600 граждан нашей страны. В регионах этот показатель составляет 12–20 тысяч, в то время как в Сурхандарьинской области 32 тысячам гражданам приходился один адвокат. Для сравнения, наиболее высокий показатель количественного соотношения адвокатов на душу населения в Израиле – один адвокат на 136 человек, в Турции – 665, Казахстане – 3 932. Из 42 проанализированных нами стран Узбекистан занимает лишь 40-е место.

Гарантированный доступ к правосудию является основополагающим принципом правового государства. Однако некоторые слои населения сталкиваются с трудностями в получении качественной юридической помощи и доступе к судебной защите.

Анализ законодательства и практики позволяет выявить проблемы в сфере доступа к правосудию и предложить меры для улучшения доступности юридической помощи, включая механизмы бесплатной юридической помощи и развитие альтернативных способов разрешения споров.

Образование и подготовка адвокатов

Качество образования и профессиональной подготовки адвокатов играет важную роль в их компетентности и способности осуществлять защиту прав и интересов клиентов.

Исследование системы образования и подготовки адвокатов позволяет выявить сильные и слабые стороны и предложить меры для повышения качества образования, включая совершенствование учебных программ и обучающих курсов. Из числа действующих адвокатов лишь 62 в возрасте до 30 лет. Это связано с наличием ограничений, установленных для начала адвокатской карьеры и получения лицензии. В частности, необходимо иметь опыт работы не менее 2 лет в правовой сфере. Согласно Закону Республики Узбекистан «Об адвокатуре», принятому 27 декабря

1996 года, получение лицензии является одним из основных условий получения статуса адвоката. Для получения лицензии соискатель должен пройти стажировку не менее 3 месяцев и сдать квалификационный экзамен. До достижения этого этапа гражданин Республики Узбекистан, намеревающийся заниматься юридической практикой, должен иметь 2 года юридического стажа. Именно этот 2-летний юридический стаж мешает студентам заниматься юридической практикой. В целом необходимо оптимизировать требования для получения статуса адвоката.

Для повышения качества предоставляемых услуг законодательством предусмотрено повышение квалификации адвокатов каждые 3 года. Однако Центр повышения квалификации при Министерстве Юстиции находится в столице и не имеет филиалов в регионах. Для прохождения обучения адвокатам приходится отрываться от своей профессиональной деятельности по оказанию услуг клиентам до двух недель. Если отменить требование двухлетнего опыта работы для получения лицензии, то выпускник юридического вуза будет иметь возможность пойти работать в адвокатуру сразу же после окончания университета. Эта, возможно, временная мера позволит увеличить доступ населения к профессиональным адвокатским услугам.

Этические вопросы

Этические нормы и принципы играют важную роль в работе адвокатов и поддерживают доверие общества к адвокатскому сообществу.

Анализ этических вопросов, связанных с адвокатской деятельностью, позволяет выявить нарушения и предложить меры для укрепления этической культуры и надлежащего профессионального поведения адвокатов.

Тенденции развития адвокатуры

Развитие адвокатуры в Республике Узбекистан наблюдает определенные тенденции, такие как реформы правовой системы, совершенствование законодательства, улучшение образования и подготовки адвокатов, развитие электронных систем юстиции и использование новых технологий в адвокатской практике. Более того, был принят Указ Президента Республики Узбекистан от 08.05.2023 г. № УП-67, целью которого является активного привлечения молодых кадров в сферу адвокатуры и разрешить с 1 сентября 2023 года студентам выпускного курса, обучающимся по направлению образования «юриспруденция» высших образовательных организаций, осуществлять деятельность в

адвокатских формированиях в качестве помощника адвоката в свободное от учебы время в соответствии с трудовым законодательством, что уже способствует увеличению количества адвокатов в будущем.

Исследование указанных тенденций позволяет оценить перспективы и возможности для развития адвокатуры в Республике Узбекистан и предложить рекомендации для ее дальнейшего усиления и совершенствования.

Адвокатура в Республике Узбекистан сталкивается с рядом проблем, однако с учетом законодательных актов и международных стандартов существуют возможности для их преодоления и развития адвокатской деятельности. Постановлением Президента от 13.12.2019 г. № [ПП-4551](#) «О дополнительных мерах по обеспечению верховенства конституции и закона, усилению общественного контроля в данном направлении, а также повышению правовой культуры в обществе» Палате адвокатов совместно с Минюстом, Верховным судом и Генпрокуратурой 1 мая 2020 года было поручено разработать Концепцию развития института адвокатуры в Республики Узбекистан.

В настоящее время рабочая группа Палаты адвокатов готовит проект, и в ближайшее время он будет опубликован. В первую очередь ставится вопрос приведения в соответствие с международными стандартами институциональных основ деятельности адвокатуры и процессуальных прав адвокатов. Концепция определяет основные условия и требования будущего адвокатуры. Внедрить международные стандарты будет непросто, для этого потребуются годы.

Зарубежный опыт

Следует отметить, особую значимость международного опыта для правовой системы Республики Узбекистан. В связи с чем создается необходимость в проведении сравнительного анализа положений законодательства и правоприменительной деятельности ряда зарубежных государств, позволяющих совершенствовать адвокатскую деятельность в Республики Узбекистан.

В Германии к адвокатской деятельности допускается только тот, кто в соответствии с законом о судоустройстве может быть признан пригодным к исполнению судебных обязанностей. Для адвокатов и судей установлены одинаковые требования к уровню образования.

Палаты адвокатов образуются по территориальному принципу и объединяют адвокатов, «приписанных» к суду одной и той же земли.

Министерство (управление) юстиции земли может дать согласие на образование второй палаты на территории данного округа, но лишь в том случае, когда количество практикующих там адвокатов превысит 500 человек. Все существующие в Германии палаты адвокатов объединяются в единую Федеральную палату адвокатов.

Представляет особый интерес анализ структуры адвокатского сообщества в парламентской Республике Италия в современный исторический период, где адвокатская деятельность регулируется Законом № 1578 от 27 ноября 1933 г., Законом № 382 от 23 ноября 1944 г. и Профессиональным Законом об адвокатуре № 36 от 22 января 1934 г., которые в последующем были дополнены многочисленными нормативными актами.

Основным условием в Италии для приобретения статуса адвоката, значит, и права заниматься профессиональной деятельностью [21] является запись (вхождение) в профессиональный реестр адвокатов определенной адвокатской палаты. Вопрос о внесении в профессиональный список адвокатов решает Совет ордена (*Consigliodell'ordine*), который является основным органом управления в каждой адвокатской палате, и представляет собой профессиональное объединение при каждом административном судебном округе (в каждой области и провинции, где имеется Трибунал, т. е. суд).

Анализ организации и деятельности адвокатуры в Республике Италия показывает, что она чрезвычайно жестко контролируется государственной властью в лице Министерства юстиции и Высших судов. В организационном смысле итальянская адвокатура представляется в форме самоуправляемой корпорации с развитыми региональными структурами и едиными органами самоуправления: Советом ордена, Общим собранием членов, Национальным адвокатским Советом. Хотя формально закон и не запрещает адвокатам объединяться в общественные организации, таких примеров в Италии нет.

Сравнительный анализ становления и развития адвокатской деятельности в ряде зарубежных государств свидетельствует, что адвокатура в странах с развитой демократической традицией остается главным проводником общественных интересов в судебной и иной правозащитной деятельности.

В нынешнее время необходимо усиливать гарантии независимости адвокатов, обеспечивать доступ к правосудию и юридической помощи,

улучшать образование и подготовку адвокатов, а также поддерживать высокие этические стандарты. Развитие адвокатуры должно соответствовать тенденциям и требованиям современного общества, а также способствовать укреплению правового государства в Республике Узбекистан. Решение современных проблем, таких как ограничение независимости, доступ к юридической помощи является важным шагом для укрепления адвокатской профессии и обеспечения справедливости и правовой защиты граждан. Надо признать, что вопросы института адвокатуры, независимости адвокатов, независимости их органа самоуправления нуждаются в позитивных изменениях. В Указе Президента Республики Узбекистан «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы» также содержатся действенные предложения на этот счет. Мы считаем, что ожидаемые изменения укрепят нормативно-правовую базу отрасли адвокатской деятельности и помогут нам вывести на новый уровень.

Список использованной литературы:

1. Адвокатура как субъект цифровизации правосудия // Адвокатская газета. Цифровые технологии в практической деятельности адвоката Текст научной статьи по специальности «Право» Приженникова А. Н//интернет
2. Адвокатура. Учебник для вузов. А.Эгамбердиев, Р.Ахмедов, Ш.Мирзаев, И.Никонов, Г.Сайфиева. Т.: Издательство ТГЮУ, 2016 стр. 39, 40
3. Бусурина Е. О. Возобновление статуса адвоката, утраченного в результате дисциплинарного производства/ Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. 2012. №5.
4. Горниг Г., Витвицкая О. Право Европейского Союза. Петербург 2005.С.
5. Закон Республики Узбекистан от 9 января 1996 года № ЗРУ-349 «Об адвокатуре»
6. Конституция Республики Узбекистан от 30 апреля 2023 года

